

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА PRO/ARG ГЕНА TP53 С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

¹Рустамов У.М. , ²Азимова С.Б. , ¹Мамаризаев А.А.

¹*Андижанский государственный медицинский институт*

²*Ташкентский государственный медицинский университет*

Актуальность. Развитие доброкачественной гиперплазии и злокачественный рост при раке предстательной железы тесно связаны с воздействием андрогенов на внутриклеточные процессы клеток предстательной железы. Исследование различных генетических маркеров часто основывается на свойствах генов и путях метаболизма их белковой продукции, поэтому гены, отвечающие за каскады биосинтеза и метаболизма андрогенов, могут быть выделены как потенциальные маркеры риска развития рака предстательной железы. Например, мутации в генах–супрессорах опухолей, таких как TP53, часто приводят к нарушению механизмов репарации ДНК, что способствует прогрессированию опухолевого процесса.

Ключевые слова: возраст, предстательная железа, рак, онкомаркер, андроген, генетика, метаболизм.

ASSOCIATION OF THE TP53 PRO/ARG POLYMORPHISM WITH THE RISK OF DEVELOPING BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA

¹Rustamov U.M. , ²Azimova S.B. , ¹Mamarizaev A.A.

¹*Andijan State Medical Institute*

²*Tashkent State Medical University*

Abstract. The development of benign hyperplasia and malignant growth in prostate cancer is closely associated with the effects of androgens on intracellular

processes in prostate cells. The study of various genetic markers is often based on the functional properties of genes and the metabolic pathways of their protein products; therefore, genes involved in the cascades of androgen biosynthesis and metabolism can be considered potential markers of prostate cancer risk. For example, mutations in tumor suppressor genes such as TP53 frequently lead to impaired DNA repair mechanisms, thereby contributing to the progression of the tumor process.

Keywords: age, prostate gland, cancer, oncomarker, androgen, genetics, metabolism.

TP53 GENINING PRO/ARG POLIMORFIZMINING PROSTATA BEZINING YAXSHI XULQLI GIPERPLAZIYASI RIVOJLANISH XAVFI BILAN ASSOTSIATSIYASI

¹Rustamov U.M. , ²Azimova S.B. , ¹Mamarizaev A.A.

¹Andijan davlat tibbiyot instituti

²Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Dolzarbliqi. Prostata bezining yaxshi xulqli giperplaziyasi va prostata saratonidagi yomon xulqli o'sish jarayonlari prostata hujayralaridagi hujayra ichki jarayonlariga androgenlarning ta'siri bilan chambarchas bog'liq. Turli genetik markerlarni o'rganish ko'pincha genlarning funksional xususiyatlari hamda ularning oqsil mahsulotlari metabolizmi yo'llariga asoslanadi. Shu sababli, androgenlarning biosintezi va metabolizmi kaskadlariga mas'ul bo'lgan genlar prostata saratoni rivojlanish xavfining potentsial markerlari sifatida ajratib ko'rilishi mumkin. Masalan, TP53 kabi o'smalarni bostiruvchi genlardagi mutatsiyalar ko'pincha DNKni tiklash mexanizmlarining buzilishiga olib keladi, bu esa o'smali jarayonning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yosh, prostata bezi, saraton, onkomarker, androgen, genetika, metabolism.

Актуальность. Нестабильность генома является ключевым свойством злокачественных опухолей. Это состояние сопровождается накоплением мутаций, которые могут затрагивать гены, ответственные за регуляцию клеточного цикла, процессы апоптоза, ангиогенеза и метастазирования [11, 13, 22]. Изменение экспрессии таких генов напрямую влияет на рост, выживание и инвазивный потенциал опухолевых клеток. Например, мутации в генах-супрессорах опухолей, таких как TP53, часто приводят к нарушению механизмов репарации ДНК, что способствует прогрессированию опухолевого процесса [3, 8, 10, 15, 18, 21].

В клинической практике анализ молекулярно–генетических маркеров используется для ранней диагностики заболеваний, разработки таргетных препаратов и мониторинга эффективности лечения [1, 5, 7, 9, 16, 24]. Развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и злокачественный рост при раке предстательной железы (РПЖ) тесно связаны с воздействием андрогенов на внутриклеточные процессы клеток предстательной железы [2, 4, 6, 12, 20]. Исследование различных генетических маркеров часто основывается на свойствах генов и путях метаболизма их белковой продукции, поэтому гены, отвечающие за каскады биосинтеза и метаболизма андрогенов, могут быть выделены как потенциальные маркеры риска развития РПЖ [14, 17, 19, 23].

Цель исследования - оценить роль и значимость Pro/Arg в гене TP53 в патогенезе доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Материал и методы исследования. Изучены различия по частоте аллельных и генотипических вариантов полиморфизма у пациентов с ДГПЖ (74 больных), а также у условно-здоровых доноров (105 человек), составивших группу сравнения. Для каждого полиморфизма были рассчитаны прогнозируемые показатели эффективности, чтобы оценить потенциал

исследуемых генетических маркеров в качестве диагностических и прогностических инструментов. Также проведён анализ ожидаемых и наблюдаемых частот распределения генотипов в соответствии с законом Харди–Вайнберга (РХВ) по следующим маркерам генов TP53 (Pro/Arg). Ассоциативный анализ был проведён с применением дизайна исследования типа "case–control", что позволило сравнить частоту генотипов и аллелей между группой сравнения и основными группами пациентов (с ДГПЖ и РПЖ).

Результаты исследования. В основной группе пациентов исследования демонстрируют, что в полиморфизме Pro/Arg гена TP53 аллель Pro (мажорный) составлял 85.8%, а аллель Arg (минорный) – 14.2% (рис 1).

Рисунок 1. Частоты аллелей Pro и Arg гена TP53 в основной и контрольной группах.

Распределение генотипов показало, что дикий гомозиготный генотип Pro/Pro встречался у 74.5% пациентов, гетерозиготный генотип Pro/Arg – у 22.6%, а мутантный гомозиготный генотип Arg/Arg – у 2.83% случаев (рис. 2).

Рисунок 2. Распределение генотипов TP53 у пациентов с ДГПЖ и в контрольной группе.

Контрольная группа, включавшая 105 условно здоровых лиц, показала иное распределение: аллель Pro составил 93.3%, а аллель Arg – 6.7% (рис 1). Генотип Pro/Pro встречался в 86.7% случаев, гетерозиготный Pro/Arg – в 13.3%, тогда как мутантный генотип Arg/Arg в данной группе не был зафиксирован (рис. 2).

Сравнение частот аллелей и генотипов между группами показало, что у пациентов основной группы минорный аллель Arg встречался значительно чаще по сравнению с контрольной ($p=0.03$), что может указывать на его возможную роль в предрасположенности к заболеваниям предстательной железы ($\chi^2 = 6.3$; OR = 2.3; 95% CI:1.2–4.43). Различия в частоте встречаемости аллеля Pro ($\chi^2 = 6.3$; $p = 0.03$; OR = 0.4; 95% CI:0.23–0.83) также достигли статистической значимости, указывая на протективный эффект данного аллеля в отношении риска развития ДГПЖ, по сравнению с контрольной группой.

Таким образом, анализ полиморфизма Pro/Arg гена TP53 подтверждает наличие связи между генотипами и риском развития ДГПЖ, особенно в случаях наличия гетерозиготного генотипа Pro/Arg.

Анализ частоты встречаемости дикого аллеля Pro и благоприятного генотипа Pro/Pro выявил их различия у пациентов с ДГПЖ и в контрольной группе: 87.8% против 93.3% и 77.0% против 86.7% соответственно. Однако, полученные значения не достигли уровня статистической значимости, необходимого для однозначных выводов ($\chi^2=3.2$, $p=0.10$, 95% CI: 0.25–1.06, OR=0.5 для аллеля Pro и $\chi^2=2.8$, $p=0.10$, 95% CI: 0.24–1.12, OR=0.5 для генотипа Pro/Pro)

В данном исследовании проанализированы особенности распределения частот аллелей и генотипов полиморфного варианта Pro/Arg в гене TP53 у пациентов с диагнозом ДГПЖ. Исследование выявило, что хотя различия в частоте распределения аллелей и генотипов между основной и контрольной группами не достигли статистически значимого уровня, мутантный аллель Arg и гетерозиготный генотип Pro/Arg оказывали иницилирующее влияние на развитие ДГПЖ по сравнению с контрольной группой (12.2% против 6.7% и 21.6% против 13.3%, соответственно).

Результаты анализа позволяют предположить, что аллель Arg и гетерозиготный генотип Pro/Arg могут служить потенциальными маркерами риска развития ДГПЖ (рисунок 3).

Рис. 3 Отношение шансов (OR) для маркеров риска ДГПЖ: минорный аллель Arg и генотип Pro/Arg. Серая пунктирная линия OR = 1 показывает «нейтральный риск»

В частности, мутантный аллель Arg и гетерозиготный генотип Pro/Arg были зарегистрированы в 1.9 и 1.8 раза чаще у пациентов с ДГПЖ по сравнению с контрольной группой ($\chi^2=3.2$, $p=0.10$, 95% CI:0.94–3.99, OR=1.9 и $\chi^2=2.1$, $p=0.20$, 95% CI: 0.82–3.92, OR=1.8).

Вывод: Результаты мутантного аллеля Arg и гетерозиготного генотипа Pro/Arg гена TP53 при доброкачественной гиперплазии предстательной железы могут служить ключевым инструментом в раннем выявлении пациентов с высоким риском развития рака предстательной железы

Литература

1. Артищев С.О. Особенности диагностики и тактики ведения больных аденомой предстательной железы с гормонально–метаболическими нарушениями//Автореферат диссертации к.м.н., Курск –2020. –С.23.
2. Ахохов З.М., Исмаилов Р.С., Коган М.И. Роль микроРНК в качестве молекулярно–биологических маркеров дифференциации доброкачественной гиперплазии и рака предстательной железы// Вестник урологии. – 2023. – Том 11, №3. – С.98–107.

3. Бакарев М.А., Левин В.П., Неймарк А.И., Лушникова Е.Л. Патоморфологические особенности первичной опухоли и экспрессия белка P53 как фактора прогноза местного рецидива аденокарциномы предстательной железы в условиях H/FU терапии//Современные проблемы науки и образования. – 2018. – № 6. – С.1–10.
4. Братчиков О.И., Тюзиков И.А., Артищев С.О. Системные гормонально–метаболические механизмы патогенеза аденомы предстательной железы//Курский гос. мед.ун–т. – Курск: Изд–во КГМУ, – 2019. – С.150.
5. Васильев А.В., Ширяев А.А., Говоров А.В. Биомаркеры в ранней диагностике рака предстательной железы // Патогенез. – 2018. – Том 16. – № 1. – С.4–10.
6. Вторушин С.В., Безгодова Н.В., Плешкунов А.А. Молекулярно–биологические факторы прогноза при раке предстательной железы //Сибирский онкологический журнал. – 2017. – Т.16, №1. – С.82–90.
7. Камалов А.А., Охоботов Д.А., и соавт. Перспективные маркеры ранней диагностики рака предстательной железы //Московский уролог – 2015. – № 2. – С.14–16.
8. Кудрявцев Г.Ю. и соавт. Иммуногистохимическое исследование экспрессии KI–67, P53 и NOTCH1 в аденокарциномах предстательной железы различной степени злокачественности // Архив патологии. – 2020. – Том. 82, № 5. – С.42–49.
9. Мансуржонов У., Садикова Д.И, Хожибоев М. Возможности современных A1-адреноблокаторов в лечении больных, страдающих доброкачественной гиперплазией предстательной железы//Re-health journal, 2020, 17-20
10. Оспанов Е.А., Адылханов Т.А. Прогностическая значимость KI–67, P53 у больных раком предстательной железы и их корреляция со стандартными показателями // Наука и Здравоохранение. – 2019.– № 21, (4). – С.80–89.

11. Сергей А. Р., Кудинова Н.И. и др. Генетическое исследование как метод оценки предрасположенности к развитию рака предстательной железы // Вестник урологии. – 2020. – № 8, (3). – С.103–110.
12. Собиров С., Садикова Д.И. Простата беши хавфсиз гиперплазиясини прогрессив кечиши ва ёшариши// Журнал «Экономика и социум», 2023, 630-633
13. Толкач Ю.В., Кучик М., Мерзбургер А. и соавт. Использование тканевой экспрессии генов для прогнозирования локализованного рака предстательной железы // Вестник урологии. – 2015. – №3. – С.34–412.
14. Эль Э., Асмахан А. и др. Ассоциация доброкачественной гиперплазии предстательной железы с полиморфизмами генов VDR, CYP17 и SRD5A2 у ливанских мужчин//Азиатско–тихоокеанский журнал профилактики рака: APJCP. – 2014. – Том 15, № 3. – С.1255–1262.
15. Anbarasan T., Bourdon J.C. The Emerging Landscape of p53 Isoforms in Physiology, Cancer and Degenerative Diseases//International Journal Of Molecular Sciences. 11 December – 2019. – Vol. 20, №. 24.
16. Bannapov J., Sadikova D.I. Treatment of patients with benign prostate hyperplasia with burned somatic status//Вестник НУУз, 2023, №3, 36-39
17. Choubey V.K. et al. SRD5A2 gene polymorphisms and the risk of benign prostatic hyperplasia but not prostate cancer//Asian Pac J. Cancer Prev. – 2015. – Vol. 16, Iss. 3. – P.1033–1036.
18. Hashemi M. et al. Association between polymorphisms in TP53 and MDM2 genes and susceptibility to prostate cancer // Oncology letters – 2017. – Vol. 13, Iss. 4. – P.2483–2489.
19. Jiang T., Jiang H., Song X.S. et al. P53 expression and its clinical significance in prostatic carcinoma//Zhonghua Nan KeXue. – 2015. – Vol.11, № 6. – P.448–451.

- 20.** Lin Lin et al. Systematic review and meta-analysis of candidate gene association studies of benign prostate hyperplasia // Systematic reviews. 5 Apr. – 2022. – Vol. 11, Iss.1. – P.60.
- 21.** Lin V.C., Huang C.Y., Lee Y.C., et al. Genetic variations in TP53 binding sites are predictors of clinical outcomes in prostate cancer patients //Arch Toxicol. – 2014. – № 88. – P.901–911.
- 22.** Mohamed H.M. et al. Genetic alterations in benign prostatic hyperplasia patient//German medical science: GMS e-journal. 27 Nov. – 2017. – Vol. 15.
- 23.** Yoshimoto F.K. The diverse chemistry of cytochrome P450 17A1 (P450c17, CYP17A1)//J. Steroid. Biochem. Mol. Biol. –2015. –№ 151. – P.52–65.
- 24.** Zhang Lin-Lin et al. Associations of SRD5A2/CYP17 /CYP19/VDR gene polymorphisms with the development and clinical progression of benign prostatic hyperplasia: a case-control study in northern Chinese population. //International journal of clinical and experimental pathology. 1 Aug – 2017. – Vol. 10, Iss.8. – P.8660–8676.